

ARTICLE INFO

Received: 13rd November 2022

Accepted: 20th November 2022

Online: 22nd November 2022

KEY WORDS

Деятельность психолога, мышление, умственное развитие, профессионализм, инициативность.

Существование института семейных психологов требует усовершенствования системы подготовки специалистов для этой сферы, поскольку психологическая помощь семьи чрезвычайно востребована и считается весьма сложной сферой деятельности психолога. Ведь психологам приходится сталкиваться со сложными и деликатными семейными проблемами: адюльтер, инцест, конфликты, ревность, развод, семейное насилие и т.д. Это требует от психолога умения понимать, оценивать, предполагать развитие ситуации и способствовать конструктивному решению семейных проблем. В то же время важно не нарушить этический кодекс психолога и не нанести вред членам семьи. Отсюда возникает необходимость говорить об усилении подготовки будущих психологов, в частности к их работе в роли семейного психолога.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ

Кенжебаева Клара Бердимуратовна

ст.преп. Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347836>

ABSTRACT

В данной статье рассматривается особая роль психологов в семьях, а также их профессиональная деятельность, которая принадлежит продуктивному мышлению.

Учитывая специфику задач, призванных выполнять семейные психологи, особая роль в их профессиональной деятельности принадлежит продуктивному мышлению. Потребность в нем возникает при отсутствии в прошлом опыта субъекта готовых средств выполнения определенных задач.

Если такие средства есть, то ситуация не будет для субъекта проблемной и ее выполнение сведется к использованию сложившегося умственного навыка, репродукции имеющихся знаний и умений. При отсутствии готовых средств возникает необходимость их поиска или создания. Именно этот процесс исследователи называют продуктивным, а довольно часто и профессиональным мышлением.

Практика свидетельствует, что постепенное повышение статуса гуманитарных дисциплин предполагает обновление имеющихся образовательных стандартов и

переориентацию обучения с предметно-содержательной плоскости в деятельностьную, то есть на формирование продуктивного мышления будущих психологов.

Ведь это основа личностной зрелости и залог результативности их профессиональной деятельности. Благодаря продуктивному мышлению происходит становление психических новообразований, новых систем связей, новых форм психической саморегуляции, свойств личности, ее способностей, что знаменует сдвиг в умственном развитии. Производительное мышление характеризуется высокой новизной своего продукта, своеобразием процесса его получения и, наконец, существенным влиянием на умственное развитие студента. Оно является решающим звеном в умственной деятельности, поскольку обеспечивает реальное движение к новым знаниям.

Целесообразно отметить, что определенная теоретико-методологическая база относительно требований к профессиональной и личностной подготовке будущих специалистов-психологов рассмотрена в работах ведущих психологов. Они исследовали вопросы, связанные с: выявлением мотивационно-смысловой регуляции в профессионализации психолога; определением основных требований к содержанию образования практических психологов; выявление путей и условий саморегуляции профессионального мышления в системе профессиональной подготовки практических психологов; разработкой концепции профессиональной подготовки психолога, определением

содержания понятий психологическая готовность практического психолога, профессиональная компетентность психолога; формированием личностных и профессиональных качеств практических психологов¹.

Изучение научно-педагогических источников свидетельствует о том, что проблематика формирования продуктивного мышления у будущих психологов вызывает интерес у исследователей, однако у такой категории, как будущие семейные психологи, она еще не была предметом отдельного исследования.

Учитывая отсутствие в научной литературе систематизированных исследований проблемы формирования продуктивного мышления у такой категории студентов, как будущие семейные психологи, существует потребность в рассмотрении проблемных аспектов формирования продуктивного мышления у студентов. Совершенно очевидно, что профессионализм семейного психолога является результатом накопленного им профессионального опыта. А правильное применение этого опыта требует от специалиста креативного и критического мышления, которые в комплексе составляют продуктивное мышление. Последовательность мыслительных операций, которые могут возникать на основе познания, оценки и решения психологом сложной ситуации (задачи, проблемы) позволяют ему принимать оптимальные решения в любых ситуациях профессиональной

¹ Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. - М., - 2008.

деятельности, в частности, при ведении монолога или диалога при проведении консультативной, профилактической, преподавательской или посреднической работа.

Уместно отметить, что условия формирования интеллектуальной готовности психологов, а также психологический комплекс методик определения уровня интеллектуальной их готовности к решению интеллектуальных задач были определены исследователями.

Поскольку многих интересуют вопросы формирования у будущих семейных психологов продуктивного мышления, возникает потребность в уточнении его сущности. Анализ научной литературы свидетельствует о том, что понятие продуктивное мышление рассматривается исследователями по-разному: единство креативного и критического мышления, функционирующих независимо друг от друга; ведущий к рождению новых идей; синоним творческого и креативного мышления, результат продуктивной мыслительной деятельности.

В большинстве случаев исследователи предпочитают такую категорию как профессиональное мышление, под которым понимают мыслительную деятельность, направленную на решение профессиональных задач в определенной предметной отрасли. Если специфика профессионального мышления зависит от своеобразия задач, решаемых разными специалистами, то качество профессиональной деятельности или уровень профессионализма зависит от

развитости профессионального мышления.

Анализ научных трудов свидетельствует, что исследователями значительное внимание уделяется развитию креативного и критического мышления, однако продуктивное мышление в подавляющем большинстве остается без их внимания. Отсутствие научных исследований процесса продуктивного мышления негативно сказывается на качестве подготовки будущих семейных психологов, в частности в обучении студентов вместо деятельностной преобладает предметно-содержательная плоскость. Кроме этого не осуществляется целенаправленное усовершенствование таких важных мыслительных качеств будущих психологов, как самостоятельность, гибкость, критичность, глубина и инициативность.

Рассматривая работу семейного психолога, следует отметить, что его мышлению, как и мышлению любого другого специалиста, присуще свойство определенного незначительного предсказания неизвестного, вследствие чего при решении тех или иных задач возникает момент внезапного понимания. Учитывая взгляды исследователей, можно сделать вывод, что продуктивное мышление психолога является последовательностью мыслительных операций, возникающих на основе познания, оценки и решения сложной ситуации (задачи, проблемы). Такие действия способствуют усовершенствованию процессов анализа и синтеза, прогнозирования и преобразования. В этих обстоятельствах важно обращать внимание на развитие

у будущего семейного психолога практического мышления, в частности на его связь с реальностью семейной жизни и ее проблемами. Это требует создания в процессе обучения психологов учебных проблемных ситуаций, которые отражали бы семейные кризисы и способствовали бы развитию продуктивного мышления у студентов².

Исследуя теоретическое и практическое мышление, ученые в своих научных трудах выделили существенные особенности практического мышления: связь с действительностью, с непосредственным практическим преобразованием действительности; конкретность такого мышления; временные ограничения в прохождении мыслительных операций.

В общем, исследователи характеризуют мышление как продуктивный процесс. Обычно оно выступает как внутренняя составляющая других познавательных процессов. В этом подходе продуктивный творческий процесс идет впереди обучения и составляет его важнейшую цепь. Наиболее типичной ситуацией, в которой возникает этот процесс, есть проблемная ситуация.

Поиск и нахождение субъективно неизвестного в проблемной ситуации составляет содержание процесса научения и психического развития; одновременно он выступает как творческий производительный процесс. Поиск в проблемной ситуации регулируется на основе актов понимания, выступающих как конечные

цепи продуктивного мыслительного процесса и его психические регуляторы. Производительное мышление рассматривается исследователями как общее свойство человеческого сознания и процессов мышления, возникающих благодаря усвоению и осознанию новых знаний, теоретических положений, идей, концепций. Процессы производительного мышления в значительной степени способствуют более углубленному овладению специалистом необходимыми, социально значимыми умениями и навыками. Например, в организации учебно-познавательной деятельности будущего психолога имеет большое значение его вовлечение в научно-познавательную проблематику развития гуманитарных и естественных наук, к работе с детьми и их родителями, что способствует возникновению потребности в научном поиске³.

Новизна проблемы, которая стоит перед будущим семейным психологом, диктует потребность в поиске нового пути для ее решения. В этом познавательном процессе большую роль играют содержательный анализ проблемы, ее семантическое выражение. В то же время со словесно-логическими, хорошо осознанными обобщениями в процессе раскрытия проблемы очень важны интуитивно-практические обобщения, не находящие сначала своего адекватного отражения в слове. Они возникают в процессе анализа наглядных ситуаций, решения конкретно практических задач,

²Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. - СПб., - 2003.

³Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., - 1996.

реальных действий с предметами или их моделями, что значительно облегчает поиск неизвестного.

Учитывая результаты научных исследований, можно утверждать, что структура производительного мышления психолога должна основываться на динамическом взаимодействии пяти компонентов: мотивационного; эмоционального; компетентностного; операционного; результативного. При таком условии мотивационный компонент является залогом эффективного профессионально-направленного продуктивного взаимодействия субъекта и объекта педагогического процесса. Эмоциональный компонент регулирует взаимоотношения между субъектами педагогического взаимодействия, поддерживает благоприятный эмоционально-чувственный фон занятий, экспрессивность коммуникации, выполняет сигнальную и побудительную функции. Компетентностный компонент продуктивного мышления будущего психолога отвечает за последовательное раскрытие сущности проблемы, обучение приемам и способам его формирования. Операционный компонент предусматривает овладение студентами системой интерактивных методов формирования продуктивного мышления (в частности, методами визуализации знаний, тренинговыми, проблемно-поисковыми, презентационными методами), которые стимулируют взаимодействие в группе, вызывают эффект совместимого усилия, а также активизируют

участников учебно-розыскной деятельности.

Результативный компонент продуктивного мышления материализуется в виде субъективно нового продукта (идеального, материального, устного, письменного), который оценивается по уровню инновационности по сути, форме или содержанию и обеспечивает надежную обратную связь.

Важно учитывать, что зрелый юношеский возраст является благоприятным периодом для формирования продуктивного мышления, поскольку характеризуется гибкостью и глубиной когнитивных процессов, формированием индивидуального стиля умственной деятельности, творческим и выборочным воображением, производительностью логической памяти и высокой эмоциональностью.

Указанные возрастные особенности должны учитываться в практике подготовки будущих семейных психологов.

В целом, анализ полученных результатов свидетельствует о необходимости модернизации системы подготовки будущего психолога в контексте современных требований и актуализации целенаправленного формирования его продуктивного мышления. Целесообразно отметить, что педагогический аспект формирования мышления состоит в выявлении условий, конструировании путей и средств развития мышления студентов в учебно-воспитательном процессе. Для эффективного формирования мышления нужно создать определенные условия, в частности: обеспечить осознание

процесса мышления, развитие его понимания и того, как студенты должны мыслить; тщательно анализировать процесс мышления и процесс мышления других, сосредотачивать внимание на разных подходах к мышлению; совершенствовать способности мышления посредством исследования и понимания ситуации⁴.

Учитывая вышесказанное, учебный процесс необходимо направлять на активизацию и развитие эмоционально-ценностной сферы профессионально-педагогического роста будущих семейных психологов на основе стимулирования их интереса к будущей профессиональной деятельности и стремления овладеть ею, формирование ответственного отношения к процессу и результатам профессионально-педагогической подготовки; расширение профессионально-когнитивного потенциала студентов посредством рефлексивного усвоения знаний о будущей профессиональной деятельности, овладение теоретическими и практическими формами анализа ее реалий; приобретение собственного практического опыта профессионально-творческой самореализации на основе комплексного использования усвоенных знаний для решения профессиональных задач и ситуаций.

Будущий семейный психолог должен быть всесторонне осведомлен о психологии семейной жизни. В то же время он должен знать: факторы, влияющие на развитие и формирование

супружеской пары; типы семей и современные тенденции в развитии семьи; динамику развития семьи; структуру семейных ролей; психологические особенности современной семьи; кризисные периоды в развитии семейных отношений; проблему отношений поколений; психологические особенности статей и их учет в супружеской жизни; приемы определения причин и разрешения супружеских конфликтов; методы и приемы коррекционной и профилактической работы с супругами. Следовательно, формирование продуктивного мышления может достигаться реализацией совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных психолого-педагогических условий - проектирование благоприятной учебной среды для формирования продуктивного мышления; внедрение оптимальных методов и форм подготовки специалиста; обеспечение системной мотивации деятельности будущих психологов.

Следует отметить, что психолого-педагогическое условие, как проектирование благоприятной учебной среды для формирования продуктивного мышления будущих семейных психологов, предполагает, прежде всего, формирование компетентностного компонента. С этой целью можно использовать факультативные занятия или спецкурсы. Задачами таких занятий должно быть: ознакомление студентов с современной теорией и практикой, оказание психологической помощи семье; овладение отдельными

⁴Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. - СПб., - 2003.

приемами креативного и критического мышления; формирование умения мыслить продуктивно в специально созданных обучающих ситуациях, связанных с оказанием психологической помощи проблемным семьям. Организация группового взаимодействия способствует устранению препятствий на пути формирования продуктивного мышления, диалогичности мышления преподавателя и студентов, сплоченности группы.

Выводы. Итак, рассмотрение особенностей формирования продуктивного мышления у будущих семейных психологов позволяет сделать вывод, что понятие продуктивное мышление будущего семейного психолога отражает многоуровневый когнитивный процесс выявления, оценки и решения определенной задачи (проблемы, ситуации), связанной с семейной проблематикой, результатом которого субъективно новый продукт, способствующий эффективному преодолению семейных проблем.

Единицей анализа продуктивного мышления может выступать жизненная задача (семейная проблема, конфликтная ситуация), аккумулирующая наибольшие сущностные признаки проблемности, требующая поиска решений и изменений. Процессы

производительного мышления в значительной степени способствуют более углубленному овладению будущим специалистом необходимыми, социально значимыми умениями и навыками.

Формирование продуктивного мышления может достигаться реализацией совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных психолого-педагогических условий - проектирование благоприятной учебной среды для формирования продуктивного мышления; внедрение оптимальных методов и форм подготовки специалиста; обеспечение системной мотивации деятельности будущих семейных психологов.

References:

1. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. - М., - 2008.
2. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. - СПб., - 2003.
3. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., - 1996.
4. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. - СПб., - 2003.